

**КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕДИ(II) И ЦИНКА
С 2-АМИНОХИНАЗОЛОНОМ-4**

Якубов Эркин Шомуратович

канд. хим. наук, доц. кафедры Неорганической химии,
Каршинский государственный университет 180103.

Махмарасулов Мансур Баходирович

магистр кафедры Неорганической химии,
Каршинский государственный университет 180103.

Бекмуродов Зехниддин Озодович

студент кафедры Неорганической химии,
Каршинский государственный университет 180103.

**COMPLEX COMPOUNDS OF COPPER AND ZINC WITH 2-
AMINOQUINAZOLONE-4**

Abstract: 3 new complexes of copper(II) and zinc with 2-aminoquinazolone-4 were synthesized. Their identification was carried out. Based on chemical analysis, IR and EPR spectroscopy, their structure in the solid state and in solution was established. It has been shown that copper(II) and zinc ions form 1:1 and 1:2. It was found that, in coordination with the metal, the 2-aminoquinazolone-4 anion can participate through oxygen in position 4. The ionic bond with the metal is predominantly carried out through oxygen and nitrogen.

Keywords: elektrodonor atom, tautomeric cases, 2-aminoquinazolone-4, g-factors, bidentate binding, stability, molar coefficients, copper (II), coordination compounds, complexes formation.

2-Аминохиназолон-4 (АНz) содержит в своем составе три атома азота и карбонильный кислород и является потенциальным коомплексообразующим лигандом. Поэтому синтез и изучение комплексобразования его с переходными металлами представляют определенный интерес. Кроме того, в ряду АНz найдены препараты, обладающие фунгицидным, бактерицидным и др. свойствами [1, 2].

2-Аминохиназолон-4 может существовать в виде нескольких тоутимерных форм: амидоиминной (А), амидоаминной (В), енолиминоиминной (С) и енолиминоаминной (D).

В ИК спектре 2-аминохиназолона-4 в области $\nu(\text{NH})$ наблюдается несколько полос поглощения разной интенсивности и ширины. Так, полоса при 3400 см^{-1} , в соответствии со спектром хиразолона-4, отвечает $\nu(\text{NH})$ с участием азота 1. Вторая полоса $\nu(\text{NH})$ с участием азота 3 проявляется при 3060 см^{-1} . В этой области остаются две полосы поглощения при 3190 и 3300 см^{-1} . Они отвечают NH_2 группе ($\nu_s(\text{NH}_2)$ $\nu_{as}(\text{NH}_2)$ соответственно). Кроме того, наблюдается широкая полоса с центром при 2760 см^{-1} . Она относится к $\nu(\text{NH})$ или $\nu(\text{OH})$ других таутомерных форм С и D, причем ширина этой полосы указывает на наличие внутримолекулярной водородной связи. Следовательно только по анализу ИК спектра 2-аминохиназолона-4 нельзя говорить однозначно о той или другой таутомерной форме. Вероятно в твердом состоянии 2-аминохиназолон-4 присутствует в нескольких таутомерных формах. Это предположение подтверждается анализом полос поглощения в области валентных колебаний двойных связей. Так не наблюдается четкая полоса $\nu(\text{C}=\text{O})$, $\nu(\text{C}=\text{N})$, что может быть в случае смеси таутомерных форм аминахиназолона. Однако, полосы при 1695 и плечо при 1715 см^{-1} можно отнести к $\nu(\text{C}=\text{O})$ таутомерной формы А и В. Размазывание полос поглощения наблюдается и для полос поглощения $\nu(\text{C}=\text{N})$ в области $1640\text{-}1690 \text{ см}^{-1}$. Таким образом 2-аминохиназолон-4 в твердом состоянии находится одновременно в нескольких таутомерных формах.

Шахидятов Х.М. и сотр. предполагают [2], что в соли 2-аминохиназолон-4 является полиидентным анионом и его электронная плотность делокализована между пятью (фрагмент $\text{O}^{4-}\text{-}\text{C}^{4-}\text{-}\text{N}^{3-}\text{-}\text{C}^{2-}\text{-}\text{N}^{2}$) или тремя (фрагмент $\text{N}^{1-}\text{-}\text{C}^{2-}\text{-}\text{N}^{2}$) атомами. В калиевой соли аминахиназолон координируется с металлом через кислород, о чем свидетельствует исчезновение в ИК спектре интенсивной полосы поглощения $\nu(\text{C}=\text{O})$ при 1695 см^{-1} .

Взаимодействием солей цинка с калиевой солью 2-аминохиназолон-4 в метаноле получены комплексные соединения состава $\text{ZnClANz}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ и

$ZnNO_3ANz \cdot 2H_2O$. комплексы с двумя молекулами аминохиназолон не образуются.

В ИК спектрах комплексов, как и в случае калиевой соли, исчезает полоса $\nu(C=O)$ ANz при 1695 см^{-1} . В области валентных колебаний $\nu(NH)$ ($3200-3400 \text{ см}^{-1}$) наблюдается существенное уменьшение ширины полос поглощения, что может быть вследствие отсутствия внутримолекулярных водородных связей с участием NH групп. Исчезновение полосы $\nu(C=O)$ можно объяснить миграцией водорода азота 3 к кислороду, который отщепляется при комплексообразовании. Следовательно ANz должен координироваться через кислород углерода в положении 4. В спектрах комплексов в области $3340-3330 \text{ см}^{-1}$ наблюдается полоса, соответствующая $\nu(OH)$ координированных молекул воды.

Ацедолиганды (NO_3^- , Cl^-), по данным электропроводности комплексов в растворе ДМСО ($4-6 \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^2 \cdot \text{моль}^{-1}$), координированы с металлом. Этот факт подтверждается также наличием в спектре $ZnNO_3ANz \cdot 2H_2O$ полос поглощения при 1470 и 830 см^{-1} , соответствующих колебаниям ν_3 и ν_2 координированного нитратного иона [3]. В спектре комплекса $ZnClANz \cdot 2H_2O$ эти полосы отсутствуют.

Таким образом, в комплексах $ZnXANz \cdot 2H_2O$ ($X=Cl$, NO_3) анион 2-аминохиназолон-4 вступает как монодентатный лиганд, координированный через кислород депротонированной енольной формы. Комплексы имеют наиболее вероятную для комплексов цинка тетраэдрическую структуру, образованную координированными анионами аминохиназолон и ацедолиганда (NO_3^- , Cl^-), а также двумя молекулами воды

В ПМР спектре 2-аминохиназолон-4 протоны ароматического кольца проявляют две группы мультиплетных сигналов в области $7,07-7,80$ и $7,79-8,10$ м.д. Сигналы NH и NH_2 групп, в результате быстрого обмена протонов между собой и протонами воды, содержащийся в небольшом количестве растворителя, имеют уширенный сигнал при $5,93$ м.д. В спектре комплекса $ZnClANz \cdot 2H_2O$ обнаружено уширение и небольшое смещение в высокопольную область $7,00-7,70$ и $7,91-8,00$ м.д. сигналов протонов ароматического кольца. Сильное смещение претерпевает сигнал NH группы. Он наблюдается в более высокопольной области при $3,85$ м.д. Такое смещение сигналов (в особенности

сигнала NH группы) свидетельствует о координации с металлом через атом кислорода. Отметим, что молекулы воды, входящие в состав комплекса, в результате быстрого обмена дают сигнал общий с сигналом NH группы. Относительная интегральная интенсивность сигналов ANz и воды подтверждает наличие в составе комплекса двух молекул воды.

Ацетат меди(II) с калиевой солью ANz в метанольном растворе образует комплексы состава $\text{CuCH}_3\text{COOANz}\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Cu}(\text{ANz})_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$. первый комплекс имеет зеленый, второй – коричневый цвет. Оба растворяются в ДМСО. Растворы – неэлектролиты, следовательно ацетатный ион в первом комплексе непосредственно координирован с металлом.

В ИК спектре комплекса $\text{CuCH}_3\text{COOANz}\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ две полосы при 1410 и 1530 cm^{-1} соответствуют $\nu_s(\text{OCO})$ и $\nu_{as}(\text{OCO})$ монодентатно координированной ацетатной группе [4, 5]. Полоса $\nu(\text{C}=\text{O})$ ANz в спектре комплекса исчезает. Остальные полосы поглощения ANz наблюдаются в той же области, что и в спектре комплекса цинка. Следовательно в комплексе $\text{CuCH}_3\text{COOANz}\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ лиганд координирован монодентатно через кислород. Координированные молекулы воды проявляют две полосы поглощения $\nu(\text{OH})$ при 3400 и 3500 cm^{-1} . Последняя слабая полоса, на наш взгляд, соответствует аксиально координированной молекуле воды, которая по сравнению с экваториально координированными молекулами воды слабо связана с металлом. Поэтому она проявляется в более высокочастотной области.

ЭПР спектр комплекса $\text{CuCH}_3\text{COOANz}\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ в ДМСО при -196°C представляет характерный для комплексов меди(II) спектр с основным состоянием металла $d_x^2-y^2$. Полученные параметры: $g_z=2,315$, $A=165$ Э, $g_y=2,086$, $B=16$ Э, $g_x=2,044$ и $C=17$ Э подтверждают монодентатную координацию ANz через кислород. Остальные координационные места в комплексе занимают молекулы воды и монодентатно координированная через кислород ацетатная группа.

В ИК спектре комплексов $\text{Cu}(\text{ANz})_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ полоса $\nu(\text{C}=\text{O})$ при 1695 cm^{-1} сохраняется. В области валентных колебаний $\nu(\text{OH})$ и $\nu(\text{NH})$ наблюдаются широкая полоса при 2700, полосы при 3070 и 3160, а также отдельно выделяется интенсивная полоса при 3410 cm^{-1} . Положение, интенсивность и

ширина этих полос поглощения точно такие же, как и в спектре калиевой соли АНз. Полосы при 3300 и 3190 см^{-1} , отвечающие $\nu_s(\text{NH}_2)$ и $\nu_{as}(\text{NH}_2)$, а также полоса при 3060 см^{-1} , характерная для $\nu(\text{NH})$ NH группы в положении 3, исчезают. Полоса $\nu(\text{NH})$ NH группы в положении 1 при 3410 см^{-1} сохраняется. Следовательно при комплексообразовании происходит депротонизация NH группы в положении 3 и ионная координация осуществляется этим азотом. Широкую полосу при 2700 см^{-1} можно отнести к $\nu(\text{NH})$, участвующей в образовании меж- или внутримолекулярной водородной связи. Полоса при 1660 см^{-1} отвечает $\nu(\text{C}=\text{N})$.

В ЭПР спектре комплекса $\text{Cu}(\text{АНз})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в растворе ДМСО разрешаются линии СТС с параметрами $g=2,11 \pm 0,02$ и $A=65$ Э. В замороженном состоянии хорошо разрешается СТС в параллельной и перпендикулярной ориентациях. Параметры: $g_z=2,287$, $A=180$ Э, $g_y=2,079$, $B=15$ Э, $g_x=2,044$ и $C=17$ Э соответствуют обычному квадратно-пирамидальному комплексу с координированными через азот 3 анионами АНз и двумя молекулами воды в плоскости. Аксиальное положение комплекса занимает молекула растворителя – ДМСО.

Изотропный параметр, определенный по формуле $g=1/3(g_x+g_y+g_z)=2,137$ из значений g -факторов анизотропного спектра, несколько выше, чем g -фактор при комнатной температуре ($g=2,11$). По-видимому, в замороженном растворе плоско-квадратное строение комплекса достраивается до квадратно-пирамидального строения за счет координации молекулы растворителя, что приводит к возрастанию g -фактора.

Список использованной литературы:

1. Шахидоятов Х.М. Хиназолон-4 и их биологическая активность. - Ташкент: ФАН, 1988. – 138 с.
2. Пул Ч. Техника ЭПР-спектроскопии. - М.: Мир. 1970. – С. 543.
3. Мусаев З.М., Якубов Э.Ш., Парпиев Н.А., Шохидоятов Х.М. Изучение комплексообразования хиназолон-4 с солями кобальта (II) фотометрическим методом. // Узб. хим. журн. – 1993. - № 6. – С. 18-22.

4. Kokot E., Mockler G.M., Sefton G.L. The magnetic behaviour of some polynuclear methoxide complexes of iron (III) with aromatic acids // “Austral. J. Chem.” – 1975. – Vol. 28. - № 2. – P. 299-304.

5. Nakamoto K., Fujita J., Tanaka S., Kobayashi M. Comparison of the Infrared Spectra of unidentate and bidentate metallic complexes // J. Amer. Chem. Soc., - 1957. – Vol. 79. – P. 4904.